

БАГА ЧАДЛЫН НАРНЫ ЦАХИЛГААН ҮҮСГҮҮРИЙН ЦЭНЭГ ХУРААГУУРЫГ ЛИТИ-ИОН ЦЭНЭГ ХУРААГУУРААР ШИНЭЧЛЭХ

MODERNIZATION OF ENERGY STORAGE SYSTEMS IN LOW-CAPACITY SOLAR POWER UNITS USING LITHIUM-ION BATTERY TECHNOLOGY

Дэд хурандаа Ж.АМАРДАЛАЙ

Lieutenant Colonel AMARDALAI.J

ХУРААНГУЙ: Монгол Улсын Хил хамгаалах байгууллагын анхан шатны нэгжийн нэг болох хилийн цэргийн салбаруудад бага хүчин чадлын бие даасан нарны цахилгаан үүсгүүрийг ашиглаж байна. Уг бага хүчин чадлын бие даасан нарны цахилгаан үүсгүүрт хар тугалганы хүчилт төрлийн цэнэг хураагуур ашигладаг нь насжилт бага, овор хэмжээ их байдаг тул цэнэг хураагуурын насжилтыг уртасгах шаардлагатай байна. Иймд нарны цахилгаан үүсгүүрийн цэнэг хураагуурт Лити-ион төрлийн цэнэг хураагуур ашиглах боломжийн судалгааг хийлээ.

ABSTRACT: Primary units of Mongolia's Border Protection Agency currently utilize low-capacity stand-alone solar power generators. These systems typically rely on lead-acid battery storage, which presents limitations such as short lifespan and bulky dimensions. Consequently, there is a critical need to extend battery service life through more efficient alternatives. This study explores the feasibility of replacing lead-acid batteries with lithium-ion battery technology in these solar power systems.

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Лити-ион, нарны цахилгаан үүсгүүр, цэнэг хураагуур, бие даасан систем

KEYWORDS: lithium-ion, solar power generator, charge collector, stand-alone system

I. УДИРТГАЛ

Хил хамгаалах байгууллага нь Улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг хангах Монгол Улсын хилийн хууль тогтоомж, хилийн асуудлаар байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх, хилийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох, улсын хилийн зурвас, боомт, бүс хилийн орчмын нутаг дэвсгэрт улсын хилийн болон хил орчмын дэглэмийг сахиулах зорчигч, тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг цэргийн, инженер-техникийн, мэдээлэл технологийн, тагнуулын, хилийн төлөөлөгчийн хослуулсан арга хэрэгслээр хэрэгжүүлдэг. [1]

Монгол Улсын хилийн 8252.658 км хэсэгт байрлах хилийн цэргийн салбаруудын цахилгаан эрчим хүчийг найдвартай, тасралтгүй байдлаар хангах зорилгоор төвийн эрчим хүчнээс алслагдсан болон цахилгаан эрчим хүчний системд холбох газруудад 5-10 кВт-ын хүчин чадалтай нарны цахилгаан үүсгүүр суурилуулан ашиглаж байна.

Хилийн цэргийн салбаруудын 37 хувь нь төвлөрсөн эрчим хүчний системээс, 46 хувь нь бие даасан бага оврын нарны цахилгаан үүсгүүр (10 кВт-ын хүчин чадалтай)-ээс, 17 хувь нь дизель цахилгаан үүсгүүр (генератор)-ээс эрчим хүчээр хангагддаг. Монгол Улсын хэмжээнд хамгийн олон тооны бага хүчин чадлын нарны цахилгаан үүсгүүрийг Хил хамгаалах байгууллага ашигладаг.

Ашиглагдаж буй бага хүчин чадлын нарны цахилгаан үүсгүүрийн хар тугалгын хүчилт төрлийн цэнэг хураагуур нь ашиглалтын хугацаа богино, овор хэмжээ их, удаан цэнэглэдэг, тусгай нөхцөлд хадгалах шаардлагатай, байгал орчинд сөрөг нөлөөтэй зэрэг дутагдалтай.

Иймээс овор хэмжээ багатай, эрс тэс уур амьсгалд удаан хэрэглэх боломжтой, бага

эрчим хүч ашиглан өөрийгөө цэнэглэдэг бусад төрлийн цэнэг хураагуурыг ашиглах боломжийг судлахад уг өгүүллийн зорилго оршино.

II. БАГА ЧАДЛЫН НАРНЫ ЦАХИЛГААН ҮҮСГҮҮР

Хилийн цэргийн салбаруудыг найдвартай, тасралтгүй эрчим хүчээр хангах зорилгоор 10.0 кВт хүчин чадалтай нарны цахилгаан үүсгүүрийн систем, 5.6 кВт хүчин чадалтай цахилгаан эх үүсгүүрүүдийг хослуулан суурилуулж ашиглаж байна.

Уг системийг бүрдүүлэхэд БНХАУ-ын NT solar үйлдвэрийн нарны зай, Sacred sun үйлдвэрийн цэнэг хураагуур, Victron energy брэндийн хувьсгуур, Honda үйлдвэрийн генератор ашигласан болно.

A. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Төслийн барилга байгууламж нь нийт 15 м.кв талбай бүхий дулаалгатай чингэлэгийн байгууламж, ашиглаж байна.

Дулаалгатай чингэлэгт нарны цахилгаан үүсгүүрийн хувьсгуур, цэнэг зохицуулагч, цэнэг хураагуур байрлана.

B. НАРНЫ ДЭЛГЭЦ

Төсөлд ашиглагдаж буй нарны зайн систем нь БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн монокристалл бүтэц бүхий 335 Вт-ын хүчин чадалтай 30 ширхэг нарны зай ашигласан.

C. ЦЭНЭГ ХУРААГУУР, ХУВЬСГУУР

Хар тугалгын хүчлийн 2В, 1000 А.цагийн 72 ширхэг, 144 кВт.цагийн хүчин чадалтай цэнэг хураагуур ашиглаж байна. Цэнэг хураагуур нь -15~ +45С-д ажиллах боломжтой.

D. ЦАХИЛГААН ҮҮСГҮҮР (ГЕНЕРАТОР)

Хилийн цэргийн салбаруудыг найдвартай, тасралтгүй эрчим хүчийг хангах зорилгоор 5.6 кВт хүчин чадалтай цахилгаан үүсгүүрийг хослуулан ашиглаж байна.

III. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ

A. ХАР ТУГАЛГЫН ХҮЧЛИЙН ЦЭНЭГ ХУРААГУУР

Хилийн цэргийн салбаруудад 2017 оноос хойш уг цэнэг хураагуурыг нарны цахилгаан үүсгүүрт ашиглан эрчим хүчээр хангаж байна.

Уг цэнэг хураагуур нь байрны доторх температурыг тогтмол байлгахыг шаарддаг

бөгөөд хэт халалт, хүйтнийг нөхцөлийг даах чадвар муу, орчны нөлөөлөл насжилтад сөргөөр нөлөөлдөг, 1000-2000 цикл цэнэглэлт хийн хэрэглэх боломжтой. Насжилт нь хэрэглээнээс хамаараад 2-8 жил байдаг. [2]

Хар тугалгын хүчлийн цэнэг хураагуурын давуу болон сул талуудыг дурьдвал дараах байдалтай байна. Үүнд:

Давуу тал:

- Олон төрлийн хэлбэр хэмжээтэй үйлдвэрлэгддэг учир өөрийн шаардлагад нийцүүлэн хэрэглэх;
- Засвар үйлчилгээ бага шаарддаг;
- Удаан, хурдан болон хэт цэнэглэлтийг тэсвэрлэх чадвартай;
- Урт хугацаанд хэрэглэхгүй орхиход өөрийн чанараа хэвээр хадгалдаг;
- Нэг Вт.цагт ноогдох үйлдвэрлэлийн зардал хямд;
- Өөрийн цэнэгээ алдах чадвар бусад төрлийн цэнэглэдэг цэнэг хураагууртай харьцуулахад бага;
- Өндөр болон бага температурт ажиллах чадвар сайн
- Дахин боловсруулалт хийх боломжтой.

Сул тал:

- Хар тугалга нь бусад төрлийн элементүүдийг бодвол хүнд;
- Жинг чадалтай харьцуулахад чадамж муу;
- Удаан цэнэглэдэг, бүрэн цэнэг авахад ойролцоогоор 14-16 цаг болдог;
- Тусгай нөхцөлд хадгалах шаардлагатай;
- Байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй;
- Шингэн батарей ус нэмэх шаардлагатай, тэвэрлэхэд төвөгтэй. [3]

Хар тугалгын хүчлийн цэнэг хураагуурын цэнэг алдалтад орчны температур хэрхэн нөлөөж байгаа хамаарлыг зураг 1-т үзүүлэв.

Цэнэг хураагуурын цэнэглэлтын тоо, цэнэг алдалт бууралтын хувь хэмжээний хамаарлыг зураг 2-т үзүүлэв. Үйлдвэрийн

цэнэглэлтийн тоо (цикл) буурах тусам цэнэг алдалтын хувь өсөж байна.

Зураг 3-т цэнэг хураагуурын цэнэглэлийн хүчдэл, температурын хамааралыг харуулсан байна.

Температураас хамаарсан тэгшитгэх болон хөвөх цэнэглэлийн үзүүлэлт

Тус цэнэг хураагуур нь Монгол орны өвлийн улирлын дундаж температур -10°C ... -30°C -ийн хооронд тул цэнэг хураагуурын байрны дотор температурыг 0°C ... $+15^{\circ}\text{C}$ -д байлгах ёстой. Гэвч хилийн салбарууд тэр бүр хадгалалтын горимыг хангаж чадахгүй байгаа нь цэнэг хураагуурын насжилт багасах нэг шалтгаан болж байна [4].

Б. ЛИТИ-ИОН ЦЭНЭГ ХУРААГУУР

Лити-ион цэнэг хураагуурын төрөл нь сүүлийн жилүүдэд маш эрчимтэй хөгжиж байгаа ба цахилгаан автомашины зах зээлд маш өргөнөөр ашиглаж байна. Мөн энэ төрөл нь бидний өдөр тутмын хэрэглээнд ашигладаг гар утас, зөөврийн компьютер зэрэгт хэрэглэгддэг.

Цэнэг хураагуур 4000-6000 цикл хэрэглэсний дараагаар өөрийн чадамжаа ойролцоогоор 20% алддаг ба насжилт 13-18 жил гэж үздэг.

Лити-ион цэнэг хураагуурын бүтцийг зураг 4-д үзүүлэв.

Цэнэг хураагуурын цэнэглэлтийн тоо цэнэг алдалт бууралтын хувь хэмжээний хамааралыг зураг 5-т үзүүлэв.

Лити-Ион цэнэг хураагуурын цэнэг алдалт $t=35^{\circ}\text{C}$ температуртай үед 70% хүртэл гүн цэнэг алдалттай байгаа нь давтан цэнэглэлтийг олон удаа (4500 цикл) явуулж болох сайн талтай.

Цэнэг хураагуурын насжилт, орчны температурын хамаарлыг зураг 6-д харуулав.

Лити-Ион цэнэг хураагуурын насжилт $t=25^{\circ}\text{C}$ температуртай үед 20 жил тус цэнэг хураагуурыг ашиглах нь эдийн засгийн хувьд хэмнэлтэй болох нь харагдаж байна [4].

Цэнэг хураагуурын цэнэглэлтийн үеийн орчны өөр өөр температурын утганд багтаамж, хүчдэлийн хамаарлыг зураг 7-д үзүүлэв.

Цэнэг хураагуурын цэнэг алдалтын үеийн орчны өөр өөр температурын утганд багтаамж, хүчдэлийн хамаарлыг зураг 8-д үзүүлэв.

Лити-Ион төрлийн цэнэг хураагуурын давуу тал болон сул тал нь:

Давуу тал:

- Засвар үйлчилгээ шаардлагагүй;
- Зай талбай хэмнэнэ;
- Угсралт хялбар;
- Хурдан цэнэглэдэг;
- Илүү удаан хэрэглэх боломжтой;
- Эрчим хүчний хэмнэлттэй;
- Бусад төрлийн батарейтэй харьцуулахад бага эрчим хүч ашиглан өөрийг цэнэглэдэг.

Сул тал:

- Үнэтэй;
- Засвар үйлчилгээ шаардлагагүй ч тогтмол үзлэг шалгалт хийх шаардлагатай;
- Дахин боловсруулалт төвөгтэй; [5].

IV. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРЬЦУУЛСАН ТООЦОО

Хилийн цэргийн нэг салбарт гэрэлтүүлэг, зураг, интернэтийн төхөөрөмж, хөргөгч, угаалгын машин, компьютер, тусгай зориулалтын төхөөрөмж ажиллуулахад 144 кВт.цагийн хүчин чадалтай цэнэг хураагуур ашигладаг. [6]

Нарны цахилгаан үүсгүүрийн цэнэг хураагуурт хар тугалгын хүчлийн цэнэг хураагуур, Лити-ион цэнэг хураагуур ашиглах үеийн эдийн засгийн тооцоог харьцуулж үзэе. Үүнд:

Хар тугалгын хүчлийн цэнэг хураагуур: Нарны цахилгаан үүсгүүрийн ашиглан 144 кВт. цагийн цахилгаан эрчим хүч хуримтлуулахад 2 В-ын 1000 А.цагийн хүчин чадалтай 72 ширхэг цэнэг хураагуур ашигладаг. Нэг цэнэг хураагуурын зах зээлийн үнэлгээ 1.2 сая төгрөг, нийт 72 ширхэгийн үнэлгээ 86.4 сая төгрөг болно. [7]

Лити-ион цэнэг хураагуур: Лити-ион цэнэг хураагуураар 144 кВт.цагийн эрчим хүч хуримтлуулахад 48 В-ын 9.6 кВт.цагийн хүчин чадалтай 15 иж бүрдэл цэнэг хураагуур ашиглана. Нэг иж бүрдэл цэнэг хураагуурын зах зээлийн үнэлгээ 9.42 сая төгрөг, нийт үнэлгээ 141.3 сая төгрөг болно. [8]

Харьцуулалт: Хар тугалгын хүчлийн цэнэг хураагуурын үнэ Лити-ион цэнэг хураагуур үнээс 54.9 сая төгрөгөөр хямд байгаа хэдий боловч насжилтийн хувьд 10.5 жилээр буюу 3.1 дахин бага байна.

ЦЭНЭГ ХУРААГУУРЫН ҮНЭ, НАСЖИЛТИЙН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА

Хүснэгт-1

№	Цэнэг хураагуурын нэр	Хүчин чадал (кВт. цаг)	Дундаж насжилт (Жил)	Иж бүрдлийн үнэлгээ (сая. төгрөг)
1	Хар тугалгын хүчлийн цэнэг хураагуур	144.0	5	86.4
2	Лити-ион цэнэг хураагуур	144.0	15.5	141.3
Харьцуулалт				
	Зөрүү	0	10.5	54.9

Хар тугалгын хүчлийн цэнэг хураагуурыг 15 жилийн хугацаанд 2 удаа шинэчлэх бөгөөд 259.2 сая төгрөг зарцуулна. Лити-ион цэнэг хураагуурын анхны өртгөөс 117.9 сая төгрөгийг илүү зардал гарч байна. Лити-ион цэнэг хураагуурын ашигласнаар нэг цахилгаан үүсгүүрийн хувьд 15 жилийн хугацаанд 117.9 сая төгрөг хэмнэх боломжтой юм.

ДҮГНЭЛТ. Хилийн цэргийн салбаруудын нарны цахилгаан үүсгүүрийн найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх зорилгоор одоо ашиглагдаж буй хар тугалгын хүчлийн цэнэг хураагуур, судалж буй лити-ион цэнэг хураагуурын харьцуулсан судалгааг хийлээ.

Хилийн цэргийн салбаруудын нарны цахилгаан үүсгүүрт одоо ашиглагдаж байгаа хар тугалгын хүчлийн цэнэг хураагуур нь цэнэг алдалт, цэнэглэлтийн үйл ажиллагаанд орчны температур хэт нөлөөлдөг, ашиглалтын хугацаа богино зэрэг дутагдалтай.

Нарны цахилгаан үүсгүүрийн цэнэг хураагуурыг лити-ион цэнэг хураагуураар шинэчилсэнээр дараах үр дүн гарна. Үүнд:

1. Хар тугалгын хүчлийн цэнэг хураагууртай харьцуулахад ашиглалтын хугацаа 3 дахин буюу 10 жилээр уртасна.
2. Хар тугалгын хүчлийн цэнэг хураагууртай харьцуулахад анхны өртөг өндөр харагдаж байгаа боловч Лити-ион цэнэг хураагуурыг ашигласнаар нэг цахилгаан үүсгүүрийн хувьд 15 жилийн хугацаанд 117.9 сая төгрөг, байгууллагын хэмжээнд 130 нарны цахилгаан үүсгүүрийг шинэчилвэл 15.3 тэрбум төгрөг хэмнэх боломжтой.
3. Лити-ион цэнэг хураагуур нь -25°C -аас $+60^{\circ}\text{C}$ -д хэвийн ажиллах боломжтой тул манай орны цаг уурын нөхцөлд тохиромжтой гэж үзэж байна.

НОМ ЗҮЙ

- <https://bpo.gov.mn/> (Хандалт хийсэн 2024.03.11)
- <https://crd.mn/> (Хандалт хийсэн 2024.03.16)
- З.Цэрэндорж, Ц.Эрдэнэтуяа, “Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ ба энергийн хуримтлуур”, УБ 2016 он
- https://www.enf.com.cn/Product/pdf/storage_system/5a5d728e663fb.pdf (Хандалт хийсэн 2024.03.20)
- <https://virtustec.ru/uslugi/remont-i-litij-ionnyh-akkumulyatorov/> (Хандалт хийсэн 2024.03.20)
- <http://www.solarelectricityhandbook.com/solarcalculator.aspx> (Хандалт хийсэн 2024.03.28)
- https://www.alibaba.com/product-detail/High-quality-opzv-battery-2v-000ah_1600982216842.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_price.3b2d4f58QIW1vw (Хандалт хийсэн 2024.03.29)
- <https://www.alibaba.com/product-detail/Life-po4-Lithium-Ion-Storage-Battery.html?spm=> (Хандалт хийсэн 2024.03.29)